

RAQAMLI TRANSFORMATSIYALASH SHAROITIDA KONSOLIDATSIYALASHGAN MOLIYAVIY HISOBOT AUDITINI TAKOMILLASHTIRISH

ORCID: 0009-0005-3344-4091

O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotida innovatsiyani yanada rivojlantirish sharoitida konsolidatsiyalashgan moliyaviy hisobotning muhimlik darajasi, u bilan bog'liq muammolar va yechimlar yoritilgan, shuningdek, yirik soliq to'lovchi kompaniyalarda konsolidatsiyalashgan moliyaviy hisobot auditi jarayonida yuzaga kelayotgan muammolar ko'rib chiqilgan. i

Kalit so'zlar: Konsolidatsiya, raqamlashtirish, ilg'or axborot texnologiyalari, biznes, moliyaviy hisobot, biznesni birlashtirish, kompaniyalar, aktivlar, passivlar, sho'ba kompaniyalar, konsern, biznes strategiyasi, risk, moliyaviy rag'bat.

a

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АУДИТА КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Хожиева Гулнора Хабибуллаевна – преподаватель кафедры «Аудит»

Т

Аннотация

В данной статье рассматривается значение консолидированной финансовой отчетности в условиях современной цифровизации экономических отношений, совершенствование порядка составления финансовой отчетности, уровень значимости консолидированной финансовой отчетности в условиях дальнейшего развития инноваций в экономике Республики Узбекистана, освещены проблемы и пути их решения, и так же рассмотрены проблемы, возникающие при проверке консолидированной финансовой отчетности в крупных компаниях налогоплательщика.

Ключевые слова: Консолидация, цифровизация, современные

l

Г

е

информационные технологии, финансовая отчетность, объединение бизнеса, компании, активы, пассивы, концерн, бизнес-стратегия, риск, финансовый стимул.

IMPROVING THE AUDIT OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS IN THE CONDITIONS OF DIGITAL TRANSFORMATION

Hojieva Gulnora Khabibullaevna – teacher at the department of “Audit” at the Tashkent state university of economy. email:step_up8888mail.ru. ORCID:

0009-0005-3344-4091

The annotation

This article discusses the importance of consolidated financial reporting in today's digitalization of economic relations, the importance of consolidated financial reporting in the conditions of improving the procedure for compiling financial reports, the further development of innovation in the economy of the Republic of Uzbekistan, problems and ways to solve them are highlighted, and problems that arise when auditing consolidated financial statements in large taxpayer companies are also considered.

Key words: Consolidation, digitalization, modern information technologies, financial reporting, business combinations, companies, assets, liabilities, small businesses, concern, business strategy, risk, financial incentive.

KIRISH

Yangi O'zbekistonda barcha sohalarni tubdan isloh qilish bugungi kunning eng dolzarb masalalari ekanligi barchaga ma'lum. Bugungi kunda esa, dunyoning barcha nuqtalarida bozorning globalizatsiya jarayoni jadal ravishda rivojlanyapti. Bu o'z navbatida dunyo biznes faoliyatida kuchli raqobatga olib kelmoqda. Kuchli raqobat esa bozor shartlarining tezkor o'zgaruvchanligiga, mijoz ehtiyojlarining o'zgarish chastotasining oshishiga bevosita va bilvosita ta'sir ko'rsatadi. Bugungi kun haqiqati shu, biznesning barcha sohalari va qatlamlari kundan kunga yangi qiyinchiliklar, talablar, shartlar bilan to'qnash kelishiga majbur bo'lyapti. Bunday sharoitlarda biznes o'z faoliyati strategiyasini belgilash, qarorlarni to'g'ri qabul qilish, yangi shart hamda talablarga moslashish, barcha shartlarga javob berishlari uchun tashqi

va ichki muhitdagi axborotlardan o'z vaqtida xabardor bo'lish, o'zgaruvchan muammolarga qarshi tezkor chora ko'ra olishlari, nafaqat muvaffaqiyatga erishish uchun balki raqobatbardoshlikni saqlab turish uchun eng asosiy ko'rsatgichga aylanib ulgurgan.

Konsolidatsiyalashgan moliyaviy hisobotlar bir nechta kompaniyalar yoki guruhlar tomonidan yuritiladigan biznes faoliyatining umumiy ko'rinishini taqdim etadi. Ular birgalikda ishlaydigan tashkilotlar o'rtasidagi moliyaviy munosabatlarni yoritadi va guruhning umumiy moliyaviy holatini aks ettiradi. Shu bilan birga, konsolidatsiyalashgan moliyaviy hisobotlarning auditorlik nazorati ham katta ahamiyatga ega¹.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Turli iqtisodiy inqirozlar sharoitida korxonalarni konsolidatsiya qilish, ularda hisob tizimini tashkil etish, moliyaviy hisobotlarni tuzishni, shuningdek, auditini takomillashtirish metodologiyasini ishlab chiqish masalalarini bir qator xorij olimlari, jumladan, Robert L.Schiffman, Jane C.Jordan, Griffiths D.V., Huang.J, Gholamreza Mesri hamda boshqalar o'z ilmiy ishlarida tadqiq etishgan [4,5,6].

Mamlakatimizda ham ko'plab olimlar konsolidatsiyalashgan moliyaviy hisobotni tuzish, uning auditini tashkil qilish va o'tkazish metodologiyasi, MHXSga transformatsiya qilishning ahamiyatli jihatlari ustida ko'plab ilmiy tadqiqotlar olib borishgan. Xususan, professor I.N.Ochilovning "Improving the preparation of consolidated financial statements in insurance companies in accordance with the requirements of IFRS" [7] nomli ilmiy maqolasida sug'urta kompaniyalarida konsolidatsiyalashgan moliyaviy hisobot tuzishda moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga muvofiq amalga oshirish zarur bo'lgan amallar va ularga qo'yiladigan talablar aks ettirilgan. S.S.Nasreddinovning iqtisod fanlari doktori ilmiy darajasini olish uchun "Konsolidatsiyalashtirilgan moliyaviy hisobot tuzishning nazariy va uslubiy masalalari" [8] nomli ilmiy tadqiqod ishida konsolidatsiyalashtirilgan moliyaviy hisobot tuzishning metodologiyasi, nazariy asoslari, hisobotni tuzish va

¹ Moliyaviy hisobotning xalqaro standarti. (10-sonli MHXS). Jamlangan (konsolidatsiyalashgan) moliyaviy hisobotlar. 2008 yil.

undan foydalanish, moliyaviy hisobot tarkibiy qismlarini tanlash, ularni to'g'rilash va qayta guruhlashtirish, moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari talablari bo'yicha kapitaldagi o'zgarishlar to'g'risidagi hisobot, pul oqimlari to'g'risidagi hisobot hamda moliyaviy hisobotga izoh va tushunchalar tayyorlash bo'yicha bir qancha amaliy tavsiyalar berib o'tilgan o'tilgan. Yana bir iqtisodchi olim S.N.Tashnazarov "Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida moliyaviy hisobot: muammo va yechimlar"[9] nomli monografiyasida iqtisodiyotda konsolidatsiyalashgan korxonalar va ularda moliya-viy hisobotlar tuzishning o'ziga xos jihatlariga alohida to'xtalib o'tilgan.

N.Yu.Jo'rayevning "Moliyaviy hisobot" [10] nomli o'quv qo'llanmasida yoritilgan fikriga ko'ra, konsolidatsiyalashgan moliyaviy hisobot-hisobot sanasidagi moliyaviy holatni va xo'jalik yurituvchi sub'ektlar guruhining hisobot davri uchun umumiy moliyaviy natijalarni aks ettiruvchi ko'rsatkichlar tizimi hisoblanadi.

Yuqoridagi ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, mamlakatimizda konsolidatsiyalashgan moliyaviy hisobot tuzish, uni MHXSLariga transformatsiya qilishning nazariy asoslari va metodologiyasini yaratish bo'yicha ko'plab izlanishlar va tadqiqotlar amalga oshirilgan. Biroq, korxonalar konsolidatsiyasi, ya'ni, bir necha bizneslar konsolidatsiyasining afzalliklari, yutuq va kamchiliklari ustida juda kam tadqiqodlar olib borilganini ko'rishimiz mumkin.

Bugungi kunga kelib konsolidatsiyalangan moliyaviy hisobotlarni tayyorlash tartibini yanada takomillashtirishga bo'lgan yondashuvlar va albatta uning auditori ko'p sonli auditorlar tomonidan o'rganilayotgan dolzarb masaladir.

Demak, konsolidatsiyalangan moliyaviy hisobotlar – bu bosh kompaniya tarkibiga kiruvchi turli kompaniyalar moliyaviy ma'lumotlari to'plamidir. Ular orqali butun kompaniyalar guruhining joriy moliyaviy holatini aniqlash imkoniyati bo'ladi. Uning auditini to'g'ri tashkil qilish, o'tkazish va takomillashtirish bugungi kun auditining dolzarb masalalaridan biridir.

MUHOKAMA

Jahon bozori doimiy ravishda rivojlanib borayotganligi sababli va globallashtirish

jarayonlari sharoitida transmilliy kompaniyalar soni doimiy ravishda o'sish tendensiyasiga ega bo'lib, bu shubhasiz murakkab tashkiliy tuzilmalarning shakllanishiga, konsolidatsiyalangan hisobotlarga, shuningdek, sifat ko'rsatkichlarining doimiy o'zgarishiga olib keladi. Moliyaviy hisobotlar auditini takomillashtirish esa bu boradagi rivojlanishning kalitidir.

Mukammal moliyaviy hisobot tuzish, shuningdek uning auditini tashkil etishda avtomatlashtirish va raqamlashtirish ham muhim o'rin egallaydi. Hisobotlardagi xatolikni aniqlashda avtomatik tizimlarni joriy etilishi ushbu sohadagi qator muammolarni hal etishda ahamiyat kasb etadi. Avtomatlashtirilgan tizimlar katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilishda inson omilini kamaytiradi, shuningdek xatolarni ham. Audit hisobotlarini raqamli tarzda taqdim etish, nafaqat auditorlar uchun, balki, foydalanuvchilar uchun ham qulayliklar yaratadi.²

Har bir mamlakatda konsolidatsiyalashgan moliyaviy hisobotlarni tuzish uchun o'ziga xos qoidalar mavjud. Bunday farqlarning ortishi esa auditorlik jarayonini murakkablashtiradi. Auditning xalqaro standartlariga asosan umumjahon yagona qoidalar ishlab chiqilishi konsolidatsiyalashgan moliyaviy hisobot auditini takomillashtirishda qulayliklar yaratadi. Bunday yutuqlarga erishish audit jarayonini soddalashtiradi va bosh guruh tarkibidagi kompaniyalarni solishtirish imkoniyatlarini oshiradi.

Konsolidatsiyalashgan moliyaviy hisobot auditini takomillashtirish nafaqat auditorlar uchun, balki kompaniyalar uchun ham katta ahamiyatga ega. Kompaniyalar moliyaviy hisobotlarini auditdan o'tkazish jarayonida ularni solishtirish imkoniyatlari tug'iladi, bu esa moliyaviy jihatdan oqsayotgan kompaniyani aniqlash va tegishli choralarni qo'llash imkonini beradi. Ushbu yo'nalishdagi auditning o'ziga xos jihati shundaki, guruhga kiritilgan har bir kompaniya turli xil hisob siyosatiga ega bo'lishi mumkin. Ularning tarmoq xususiyatlaridan kelib chiqqan holda audit qilishga yondashish ushbu soha auditini takomillashtirishda muhim vazifalardan biri hisoblanadi.

² Robert T.L., Schiffman, Jane C.Jordan.Publication: Journal of the Mechanics and Foundations Division, Volume 95,Issue1,Research Article/Jan.2019.

Konsolidatsiyalashgan moliyaviy hisobot auditini takomillashtirishda ko'plab yo'nalishlar mavjud. Bu ayniqsa, audit jarayonlarini avtomatlashtirish, auditorlar malakasini oshirish va xalqaro audit standartlarini qo'llash kabi omillarni o'z ichiga oladi. Shuningdek, kompaniyalar va auditorlar o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlash auditning aniqligi va ishonchliligini ta'minlashga yordam beradi.

Bugungi inrormatsion texnologiyalarning rivojlangan davrida ham konsolidatsiyalashgan hisobotlarni audit qilishda bir nechta qiyinchiliklar mavjud bo'lib, ular butun dunyo auditorlari tomonidan doimiy ravishda keng muhokama qilib kelinmoqda. Muhokamalarning asosiy yo'nalishlari keng qamrovli bo'lib, quyida ba'zilarini ko'rib chiqamiz:

Konsolidatsiya qoidalari- bugun butun dunyo xalqaro standartlarga amal qilayotgan bo'lishiga qaramasdan, har bir mamlakatda konsolidatsiyalashgan moliyaviy hisobotlarni tuzishda ba'zi bir o'ziga xos qoidalarga amal qilinayotganligi. Bu qoidalar o'rtasidagi farqlar audit jarayonini murakkablashtirishi mumkin.

Ichki transaksiyalarni hisobga olishda ahamiyatni oshirish- bir guruhdagi kompaniyalar o'rtasidagi ichki transaksiyalar (masalan, qarzlar, to'lovlar va aktivlar) konsolidatsiya jarayonida konkret va tezkor tarzda hisobga olinishi kerak. Bu operatsiyalarni e'tibordan chetda qoldirish va noto'g'ri hisoblash auditorlik ishini qiyinlashtiradi.

Valyuta kurslarining o'zgaruvchanlik xususiyati: Agar bosh kompaniya tarkibidagi sho'ba kompaniyalar turli davlatlarda faoliyat yuritayotgan bo'lsa, valyuta kursining o'zgarishi hisob-kitoblar va audit jarayoniga ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Transchegaraviy operatsiyalarning amalga oshirilishi- xalqaro darajada faoliyat yuritayotgan kompaniyalarda, turli mamlakatlar o'rtasidagi operatsiyalarni audit qilish murakkab bo'ladi, chunki har bir davlatda turli moliyaviy hisob tizimlari va soliqlar mavjud. Bu jarayonlar auditorlik tekshiruvida konsolidatsiyalashgan hisobotlarga qanday ta'sir ko'rsatishini aniqlash muhimdir.

Quyida raqamli transformatsiya sharoitida konsolidatsiyalashgan moliyaviy

hisobot auditini takomillashtirishning muhim jihatlari aks ettirish bo'yicha jadval keltirilgan:

1-jadval: Konsolidatsiyalashgan moliyaviy hisobot auditini takomillashtirishning muhim jihatlari haqida ma'lumot³

Taqdim etish	Mazmuni
Raqamli texnologiyalarni qo'llash	Avtomatlashtirilgan auditorlik dasturlari va blokcheyn texnologiyalarini joriy qilish.
Qaror qabul qilish jarayoni	Qaror qabul qilishda sun'iy intellekt yordamida tahlil qilish va ma'lumotlar yaxlitligini ta'minlash.
Moliyaviy ma'lumotlar xavfsizligi	Moliyaviy ma'lumotlarni muhofaza qilishda kiberxavfsizlik vositalarini kuchaytirish.
Tezkor ma'lumot almashinuvi	Moliyaviy ma'lumotlarni real vaqtda uzatish uchun raqamli platformalardan foydalanish.
Hisobot tuzish samaradorligi	Raqamli vositalar yordamida hisobotni tezkor va aniq tuzish jarayonini ta'minlash.
Raqamli ta'lim va malaka oshirish	Auditorlarning raqamli ko'nikmalarini oshirish uchun muntazam treninglar tashkil etish.
Hujjatlarni elektron saqlash	Elektron arxivlardan foydalanish.

Ko'rinib turibdiki konsolidatsiyalashgan moliyaviy hisobot audini sifatli

m

a

y

d

a

³

Muallif tomonidan tayyorlangan

y

u

t
i
z
i
m
i

g Bundan tashqari ushbu soha auditini takomillashtirishning zarurligini quyidagi misolda ham ko'rish mumkin: audit jarayonining murakkabligi shu bilan izoxlanadiki, guruhda qancha kompaniyalar ko'p bo'lsa, to'g'ri auditorlik hisobotini tuzish uchun zarur bo'lgan barcha ma'lumotlarni tahlil qilish shunchalik qiyin bo'ladi. Ushbu o'rinda taqdim etilgan barcha ma'lumotlar to'g'ri, ishonchli va to'liq aks ettirilganligiga ishonch hosil qilish muhimdir.

a Bu mavzudagi ya'ni, sohadagi auditning yana bir o'ziga xos jihati shundaki, guruh tarkibidagi har bir kompaniya turli hisob siyosatiga ega bo'lishi mumkin, bu kompaniyalar turli xil sohalarda faoliyat yuritishiga ahamiyat qaratish ham muhim masaladir. 'ni barcha eng muhim ma'lumotlarni kiritish hajmini to'g'ri aniqlab olish

e Bularning barchasi auditor tomonidan doimiy ravishda hisobga olinishi, barcha tarmoqlarda malakali audit o'tkazishga va barcha jihatlarni hisobga olishda yordam beradigan maxsus yondashuvlar paketini tayyorlashda yordam beradi.

m

XULOSA

u Yuqoridagilardan kelib chiqib aytishimiz mumkinki, konsolidatsiyalashgan moliyaviy hisobot auditini takomillashtirish uchun ko'plab yo'nalishlar mavjud. Bu, ayniqsa, audit jarayonlarini avtomatlashtirish, auditorlar malakasini oshirish va xalqaro audit standartlarini qo'llash kabi omillarni o'z ichiga oladi. Shuningdek, kompaniyalar va auditorlar o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlash auditning aniqligi va ishonchliligini ta'minlashga yordam beradi.

z Shunday qilib, bugungi kunda konsolidatsiyalashgan moliyaviy hisobotlarni tayyorlash bilan bog'liq bo'lgan ziddiyatlar bilan bir qatorda, uning auditini o'tkazish bilan bog'liq muammolar ham mavjud. Yuqorida ko'rib chiqilgan va muhokama qilingan muammolarni inobatga olib quyidagi taklif va mulohazalar

h

i

s

tavsiya etiladi:

1. Konsolidatsiyalangan moliyaviy hisobot auditi kompaniyaning aylanma aktivlarini ham, uning majburiyatlarini ham baholashni o'z ichiga oladi. Vaziyat jahon amaliyotida ushbu baholashni o'tkazishning ko'plab uslubiy yondashuvlari mavjudligi bilan murakkablashadi. Shuningdek, baholashda muhim omil – bu fikrning sub'ektivligida. Bunday vaziyatda qabul qilingan qarorning buxgalteriya hisobining hamda auditning xalqaro tamoyillariga mos kelishni ta'minlash muhimdir.

2. Faoliyati xalqaro valyuta operatsiyalarini amalga oshirish bilan bog'liq bo'lgan kompaniyalar o'zlarining hisobotlarida ushbu operatsiyalarni aks ettirishning o'ziga xos xususiyatlariga duch kelishadi. Audit o'tkazishda va uni takomillashtirishda ushbu operatsiyalar to'g'risidagi hisobot barcha xalqaro standartlarga, shu jumladan milliy qonunchilik talablariga muvofiqligini ta'minlash kerak.

3. Konsolidatsiyalangan moliyaviy hisobot auditini sifatli o'tkazish har doim muhimlik darajasini to'g'ri aniqlash jarayonidan boshlanadi. Ammo, agar kompaniya yoki uning sho'ba korxonalari dunyoning turli burchaklarida joylashgan bo'lsa, unda eng muhim operatsiyalarni aniqlash juda qiyin bo'ladi. Bu auditorlardan auditorlik fikrini baholash va xulosa berishi uchun ishonchli dalillar bazasini to'plash uchun to'g'ri usul va tartiblarni tanlashni talab qiladi.

4. Shuningdek, ba'zi jarayonlarni avtomatlashtirish qobiliyati nafaqat olingan ma'lumotlarni bir-biri bilan taqqoslash, balki jiddiy xatolar va nomuvofiqliklarni aniqlash imkonini beradi. Bu esa kelajakda auditor uchun ma'lumotlarni tahlil qilishni sezilarli darajada osonlashtiradi.

Xulosa qilib shuni ta'kidlash mumkinki, konsolidatsiyalangan hisobotlar auditini takomillashtirish tizimli va kompleks yondashuvni talab qiladi.

Bugungi har bir soha tarmoqlarini raqamlashtirish tobora kengayib borayotgan bir davrda har bir konsolidatsiyalashgan korxonaga o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lishi mumkinligini inobatga olgan holda, auditor xalqaro qabul qilingan me'yorlardan chetga chiqmagan holda o'z uslub va yondashuvlarini mijozning

o'ziga xos shartlari va ehtiyojlariga moslashtirishi kerakligini tavsiya etamiz.

Konsolidatsiyalashgan moliyaviy hisobot auditini takomillashtirishning yuqorida tavsiflangan usullari jarayonni yaxshilashga yordam beradi. Uni yanada samarali va ishonchli bo'lishiga olib keladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasi "Buxgalteriya hisobi to'g'risida"gi qonuni (Yangi tahriri) 2016-yil 13-aprel.
2. Moliyaviy hisobotning xalqaro standarti. (10-sonli MHXS). Jamlangan (konsolidatsiyalashgan) moliyaviy hisobotlar. 2008-yil.
3. Robert T.L., Schiffman, Jane C.Jordan.Publication: Journal of the Mechanics and Foundations Division, Volume 95,Issue1,Research Article/Jan.2019.
4. Griffiths D.V., and Huang.J. Publication:One-demensional consolidation theories for coupled and uncoupled solutions by the finite-element method." Geo- technique,2017. 709-713.
5. Gholomreza Mesri and Anoushiravan Rokhsan. Publication: Theory of consolidation. V100, Issues 2022.
6. Ochilov I. "Improving the preparation of consolidated financial statements in insurance companies in accordance with the requirements of IFRS" IF and A. Volume.2020:Issue 2,Article 26.
7. Karimov A., Islomov F., Avloqulov A. Buxgalteriya hisobi. Darslik. –T.: "Sharq", 2004. - 592 b.
8. Nasreddinov S.S.Konsolidatsiyalashtirilgan moliyaviy hisobot tuzishning nazariy va uslubiy masalalari. Iqtisod fanlari doktori ilmiy darajasini olish uchun dissertatsiya ishi.Toshkent:2004.
9. Tashnazarov S.N.,Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida moliyaviy hisobot: Muammo va yechimlar.Monografiya.-T.:Navro'z,2016.
10. Avazov Ilkhom Ravshanovich Aspects of Financial Reporting Transformation Based on International Standards //Euro-pean journal of innovation in nonformal education. – 2023. – T. 3. – №. 4. – стр. 5.